

DGI1: Meldingsplicht van aangifteplichtige dierenziekten			
Omschrijving: Deze indicator registreert het percentage verschillende gemelde aangifteplichtige dierenziekten ten opzichte van het totaal aantal aangifteplichtige dierenziekten (momenteel 73).			
Resultaten:			
Jaar	Aantal verschillende aangifteplichtige dierenziekten gemeld	Percentage gemelde aangifteplichtige dierenziekten	Limiet
2010	7	9,59%	Niet van toepassing
2009	10	13,7%	Niet van toepassing
2008	8	10,96%	Niet van toepassing
2007	12	16,44%	Niet van toepassing
Berekening van de indicator:			
De lijst met aangifteplichtige dierziekten is de lijst van artikel 1 van het KB van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de diergezondheidswet van 24 maart 1987 met uitsluiting van de lijst van artikel 1bis (zoönosen). Het betreft in totaal 73 ziekten (inclusief klinische IBR). Er wordt enkel geregistreerd of de ziekte aan- of afwezig was in het betrokken jaar en niet om hoeveel haarden het gaat.			
Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 33,33%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 25%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 30%.			
Interpretatie: Deze indicator toont het percentage verschillende gemelde aangifteplichtige dierenziekten dat voorkomt in België per jaar ten opzichte van het totaal aantal aangifteplichtige dierenziekten. Het melden van aangifteplichtige dierenziekten is mogelijks te wijten is aan insleep van infectieziekten of het gevolg van een grotere alertheid (al dan niet gestimuleerd door campagnes) die leidt tot een verhoogde waakzaamheid met betrekking tot gevaren en risico's. Aangezien meldingsplicht echter een inherent onderdeel is van de preventieve aanpak en dus als doel heeft te voorkomen dat dierenziekten zich verspreiden wordt een toename van het percentage aangifteplichtige dierenziekten geïnterpreteerd als een hogere waakzaamheid inzake diergezondheid.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie			
Diersoort: Rundvee, varkens, pluimvee, geiten en schapen (kleine herkauwers), bijen, éénhoevigen, konijnen, hertachtigen, vissen, week- en schaaldieren			
Categorie: Crisispreventie en crisisbeheer (meldingen)			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Aangifteplichtige ziekten zijn besmettelijke ziekten die socio-economische schade veroorzaken of die grote consequenties hebben voor de volksgezondheid, en die van belang zijn voor de internationale handel in dieren en dierlijke producten. Het percentage aangifteplichtige ziekten dat jaarlijks gemeld wordt is dan ook een belangrijke indicator voor de diergezondheid.			
Bijkomende informatie: Aangifteplichtig houdt in dat een verdenking van besmetting onmiddellijk door de veehouder of de dierenarts gemeld moet worden aan de Provinciale Controle Eenheid (PCE). Als de besmetting door laboratoriumonderzoeken wordt bevestigd, moet de uitbraak binnen de 24 uur door de overheid gemeld worden aan de OIE (World Organisation for Animal Health) en aan de Europese Unie (EU). De OIE en de EU verspreiden de informatie naar andere landen. De maatregelen die tegen deze ziekten worden ingezet hebben als doel de ziekten uit te roeien of te controleren.			
Wettelijk kader:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Diergezondheidswet van 24 maart 1987. 2. Koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de Diergezondheidswet van 24 maart 1987. 3. Koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de diergeneeskundige politie. 			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten			

- Representatief voor de diergezondheid
- Representatief voor de voedselketen
- Eenduidige formulering
- Duurzaam

Opmerkingen: Een aantal ziekten die op de lijst met aangifteplichtige dierenziekten voorkomen, zijn endemisch in België. De melding van deze ziekten gebeurt zelden. Enkele voorbeelden zijn: rotkreupel, PRRSV,...

Toelichting bij de resultaten:

In 2007 werden 12 ziekten gemeld: Rabiës, trichinellose, blauwtong, tuberculose, scrapie, myxomatose, infectieuze laryngotracheïtis, ziekte van Marek, pseudo-vogelpest, Amerikaans vuilbroed, SHV en klinische IBR.

In 2008 werden 8 ziekten gemeld: Blauwtong, CEM, tuberculose, aviaire influenza, pseudo-vogelpest, Amerikaans vuilbroed, SHV, klinische IBR.

In 2009 werden 10 ziekten gemeld: CEM, tuberculose, RHD, aviaire influenza, pseudo-vogelpest, Amerikaans vuilbroed, Europees vuilbroed, SHV, koikarper herpesvirus, klinische IBR.

In 2010 werden 7 ziekten gemeld: Brucellose, CEM, infectieuze anemie, pseudo-vogelpest, SHV, koikarper herpesvirus, klinische IBR.

DGI2: Autocontrole primaire dierlijke productie

Omschrijving: Het percentage uitgeoefende sleutelactiviteiten (zie bijlage 3) met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem (ACS) in de sector van de dierlijke primaire productie per jaar.

Resultaten:

Jaar	Aantal uitgeoefende sleutelactiviteiten	% uitgeoefende sleutelactiviteiten met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem	Limiet
2010	88.419	15,09%	Niet van toepassing
2009	85.718	6,19%	Niet van toepassing
2008	83.968	0,84%	Niet van toepassing
2007	63.689	0,17%	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 394,12%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 636,9%. Aangezien in 2007 en 2008 het percentage uitgeoefende sleutelactiviteiten met een gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem lager is dan 1% en bijgevolg een beperkte impact had op de dierengezondheid, wordt deze indicator geneutraliseerd in de barometer voor deze jaren. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 143,78%.

Interpretatie: Deze indicator is een maat voor het percentage sleutelactiviteiten waarvoor een gevalideerd/gecertificeerd ACS voorhanden is. Een gevalideerd/gecertificeerd ACS, is een ACS waarvan een derde partij heeft nagegaan of het conform is met de gestelde vereisten. Het feit dat een ACS onafhankelijk gevalideerd/gecertificeerd is geeft een toegevoegde waarde en verhoogt het vertrouwen in het goed onderhouden zijn en functioneren ervan. Een toename van het percentage sleutelactiviteiten met een gevalideerd/gecertificeerd ACS, heeft dan ook indirect een groter vertrouwen in de goede preventieve borging van de voedselveiligheid tot gevolg.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie (ex. slachthuizen maar incl. vismijnen)

Diersoort: Kalveren, rundvee, varkens, pluimvee, geiten en schapen, bijen, lagomorfen, éénhoevigen, vissen, schaal- en weekdieren.

Categorie: Ontwikkeling van autocontrole

Verantwoording van de keuze van de indicator: Autocontrole is een belangrijk beleidsinstrument in het streven naar/handhaven van een hoog niveau van preventieve borging van de dierengezondheid. Tijdens de validatie/certificatie van een ACS wordt nagegaan of het conform is met de gestelde eisen. Het percentage sleutelactiviteiten met een gevalideerd/gecertificeerd ACS is een indicatie voor de aanwezigheid van goed functionerend ACS.

Bijkomende informatie: Autocontrole is het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie die onder hun beheer vallen:

- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid;
- voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, waarvoor het FAVV bevoegd is;
- voldoen aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.

Er bestaat een door het FAVV goedgekeurde sectorgids voor autocontrole in de primaire dierlijke productie (G-037). Op basis van deze sectorgids kunnen bedrijven hun ACS laten certificeren door een certificerings- of inspectieorganisme (OCI) dat hiertoe door het FAVV erkend werd of kunnen zij ervoor kiezen hun ACS door het FAVV te laten valideren.

Wettelijk kader: Een validatie/certificatie van het ACS is geen wettelijke verplichting. Het wettelijk kader met betrekking tot autocontrole en het gebruik van sectorgidsen is terug te vinden in onderstaande wetteksten:

1. Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
2. Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29/04/2004 inzake levensmiddelenhygiëne.
3. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en

<p>traceerbaarheid in de voedselketen.</p> <p>4. Ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in sommige bedrijven van de levensmiddelensector.</p> <p>5. Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.</p>
<p>Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid</p> <p><input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam</p>
<p>Opmerkingen: Operatoren kunnen op vrijwillige basis opteren voor het laten valideren/certificeren van hun autocontrolesysteem. Een sleutelactiviteit waarvoor geen gevalideerd/gecertificeerd autocontrolesysteem voorhanden is, betekent niet dat het autocontrolesysteem afwezig is of dat het niet goed zou functioneren maar validatie/certificatie door derden geeft wel een meerwaarde en hogere geloofwaardigheid doordat onafhankelijke toetsing is gebeurd.</p>
<p>Toelichting bij de resultaten: /</p>
<p>Sleutelactiviteiten: In bijlage 3 wordt aangegeven welke activiteiten van de activiteitenboom werden geselecteerd als sleutelactiviteit. Het aantal uitgeoefende sleutelactiviteiten betekent het totaal aantal uitgeoefende sleutelactiviteiten (zie bijlage 3) uitgevoerd door alle operatoren van de sector van de dierlijke productie in België. In de activiteitenboom werden 35% van de activiteiten in de sector primaire dierlijke productie als sleutelactiviteit geselecteerd. Dit stemt overeen met ongeveer 85% van de effectief uitgeoefende activiteiten in de sector primaire dierlijke productie..</p>

DGI3: Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne

Omschrijving: Het percentage inspecties met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne die als gunstig of gunstig met opmerking beoordeeld werden. Deze inspecties worden uitgevoerd in verzamelcentra, voertuigen, varkensbedrijven, kalverbedrijven, handelaars, pluimveebedrijven, broeierijen en spermacentra en embryoteams (rund, paard, varken, schapen en geiten).

Resultaten:

Jaar	Aantal inspecties m.b.t. infrastructuur, inrichting en hygiëne	% gunstig en gunstig met opmerking	Limiet
2010	3.687	98,12%	Niet van toepassing
2009	3.255	98,63%	Niet van toepassing
2008	2.901	98,47%	Niet van toepassing
2007	2.303 ¹	98,20%	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 0,27%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 0,16%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 0,52%.

Interpretatie: Deze indicator geeft aan in welke mate de operatoren voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot infrastructuur, inrichting en hygiëne. Een toename van deze indicator verhoogt de kans op een verbetering van het dierenwelzijn en de diergezondheid.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie

Diersoort: Runderen, schapen, geiten, kalveren, varkens, pluimvee, paarden, konijnen, loopvogels, herten, gekweekt wild

Categorie: Controle

Verantwoording van de keuze van de indicator: Een goede hygiëne en een geschikte infrastructuur en inrichting zijn basisvoorwaarden voor het behouden of verbeteren van de diergezondheid.

Bijkomende informatie:

Het doel van deze inspecties is na te gaan of de dieren op een geschikte en hygiënische wijze gehuisvest worden. Het betreft hier enkel controles uitgevoerd door het FAVV en geen controles in het kader van een lastenboek.

Wettelijk kader:

1. Ministerieel besluit van 29/01/1998 tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen.
2. Koninklijk besluit van 23/01/1998 betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen.
3. Koninklijk besluit van 01/03/2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.
4. Koninklijk besluit van 09/07/1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra.
5. Verordening (eg) n° 1/2005 van de raad van 22/12/2004 betreffende de bescherming van dieren tijdens het transport en de bijhorende transacties ter wijziging van de richtlijnen 64/432/eeg en 93/119/eg en de verordening (eg) n° 1255/97.
6. Ministerieel besluit van 27/06/2005 houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders.
7. Koninklijk besluit van 14/11/2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
8. Ministerieel besluit van 20/07/1992 tot uitvoering van de artikelen 2, 6, 7 en 11 van het koninklijk besluit van 12 juni 1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren, eendagskuikens en fokpluimvee, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1992.
9. Koninklijk besluit van 12/06/1970 betreffende de bestrijding van de besmettelijke ziekten van pluimvee en andere neerhofdieren, alsook het in de handel brengen van broedeieren,

<p>eendagskuikens en fokpluimvee.</p> <p>10. Ministerieel besluit van 03/04/2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza.</p> <p>11. Koninklijk besluit van 10/08/1998 houdende bepaalde voorschriften voor de gezondheidskwalificatie van pluimvee.</p>
<p>Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam
<p>Opmerkingen: Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het opstellen van een proces-verbaal.</p>
<p>Toelichting bij de resultaten: Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Deze nieuwe evaluatiemethode is strenger. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische hercontrole).</p> <p>¹ In 2007 werden geen inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne bij spermacentra en embryoteams gerapporteerd.</p>

DGI4: Inspecties traceerbaarheid

Omschrijving: Het percentage inspecties met betrekking tot traceerbaarheid die als gunstig of

gunstig met opmerking beoordeeld werden. Deze inspecties vinden plaats bij de primaire dierlijke productie, (rundveebedrijven, varkensbedrijven, bedrijven met schapen, geiten en hertachtigen, legkippenbedrijven, pluimveebedrijven, broeierijen), handelaars en verzamelcentra transport (identificatie en registratie van dieren), spermacentra en embryoteams.

Resultaten:

Jaar	Aantal inspecties m.b.t. traceerbaarheid	% gunstig en gunstig met opmerking	Limiet
2010	6.968	94,90%	Niet van toepassing
2009	6.763	95,39%	Niet van toepassing
2008	6.066	94,85%	Niet van toepassing
2007	6.720 ²	94,36%	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 0,52%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 0,57%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 0,51%.

Interpretatie: Deze indicator geeft aan in welke mate de operatoren voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot traceerbaarheid. Een toename van deze indicator gaat dan ook gepaard met een betere bewaking van de diergezondheid.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie, handelaars, verzamelcentra, transport, spermacentra en embryoteams.

Diersoort: Runderen, schapen, geiten, varkens, pluimvee, paarden en hertachtigen.

Categorie: Controle

Verantwoording van de keuze van de indicator: Traceerbaarheid is een belangrijk aspect bij de bewaking van de diergezondheid en is cruciaal voor efficiënt crisisbeheer. De inspecties met betrekking tot traceerbaarheid zijn een belangrijk middel om na te gaan of operatoren beschikken over een goed functionerend traceerbaarheidsysteem.

Bijkomende informatie: Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product door alle stadia van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen.

Wettelijk kader:

1. Verordening (EG) Nr. 178/2002 van het Europees parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden.
2. Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
3. Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Representatief voor de diergezondheid
- Representatief voor de voedselketen
- Eenduidige formulering
- Duurzaam

Opmerkingen: Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het opstellen van een proces-verbaal.

Toelichting bij de resultaten: Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Deze nieuwe evaluatiemethode is strenger. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische

hercontrole).

² Voor 2007 ontbreken de resultaten voor embryoteams en spermacentra.

DGI5: Inspecties dierenwelzijn

Omschrijving: Het percentage inspecties met betrekking tot dierenwelzijn die als gunstig of gunstig met opmerking beoordeeld werden. Deze inspecties worden uitgevoerd op landbouwbedrijven (incl. varkens-, kalver- en pluimveehouderijen), tijdens het transport van slachtdieren en in het slachthuis.

Resultaten:

Jaar	Aantal inspecties m.b.t. dierenwelzijn	% gunstig en gunstig met opmerking	Limiet
2010	10.744	97,16%	Niet van toepassing
2009	9.869	97,10%	Niet van toepassing
2008	8.788	98,14%	Niet van toepassing
2007	7.480	98,30%	Niet van toepassing

Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 0,16%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 1,06%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 0,06%.

Interpretatie: Deze indicator geeft aan in welke mate de operatoren voldoen aan de wettelijke vereisten met betrekking tot dierenwelzijn. Een toename van deze indicator, namelijk een toename van het percentage gunstige (incl. gunstig met opmerkingen) inspecties, toont een betere opvolging van de richtlijnen voor dierenwelzijn aan en bijgevolg een indirecte verbetering van de diergezondheid.

Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie (inclusief slachthuis)

Diersoort: Runderen, schapen, geiten, kalveren, varkens, pluimvee, konijnen, paarden, loopvogels, herten en gekweekt wild.

Categorie: Controle

Verantwoording van de keuze van de indicator: Dierenwelzijn is een basisvoorwaarde voor het behouden of het verbeteren van de diergezondheid.

Bijkomende informatie: Het is niet toegestaan, uitgezonderd bij overmacht, om handelingen te plegen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt of zonder noodzaak verminking, een letsel, of pijn ondergaat. Het betreft hier uitsluitend controles uitgevoerd door het FAVV.

Wettelijk kader:

1. Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.
2. Koninklijk besluit van 01/03/2000 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.
3. Koninklijk besluit van 17/05/2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.
4. Koninklijk besluit van 16/01/1998 inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden.
5. Koninklijk besluit van 11/02/1988 betreffende sommige door een religieuze ritus voorgeschreven slachtingen.
6. Koninklijk besluit van 23/01/1998 betreffende de bescherming van kalveren in kalverhouderijen.
7. Koninklijk besluit van 15/05/2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen
8. Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 betreffende de bescherming van dieren tijdens het transport en de bijhorende transacties ter wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en de Verordening (EG) Nr. 1255/97.
9. Koninklijk besluit van 09/07/1999 betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra.
10. Koninklijk besluit van 17/10/2005 tot vaststelling van de minimumnormen voor de bescherming van legkippen.
11. Verordening (EG) Nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststellingen van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong.
12. Koninklijk besluit van 25/04/1994 houdende uitvoering van artikel 36, 10°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Representatief voor de diergezondheid
- Representatief voor de voedselketen
- Eenduidige formulering
- Duurzaam

Opmerkingen: Het resultaat van een inspectie wordt bepaald aan de hand van een checklist waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Voor het resultaat van een inspectie zijn er 3 mogelijkheden namelijk gunstig, gunstig met opmerkingen en ongunstig. Dit laatste geval resulteert in een actie of het opstellen van een proces-verbaal.

Toelichting bij de resultaten: Een vergelijking van de resultaten van 2008 en 2007 is moeilijk te maken aangezien het FAVV sinds september 2007 een nieuw evaluatiesysteem heeft ingevoerd. Dit systeem is gebaseerd op het gebruik van checklists waarin een vaste weging onder de vorm van een puntenscore wordt toegekend aan elk te controleren item in functie van het belang ervan. Deze nieuwe evaluatiemethode is strenger. Bovendien moet ook vermeld worden dat de controles toegespitst worden op inrichtingen waar non-conformiteiten werden vastgesteld (systematische hercontrole).

In 2010 werden 10.744 inspecties uitgevoerd bij 5.744 operatoren. In 2009 werden 9.869 inspecties uitgevoerd bij 4.964 operatoren. In 2008 werden 8.788 inspecties uitgevoerd bij 3.753 operatoren. In 2007 werden 7.480 inspecties uitgevoerd bij 2.934 operatoren.

DGI6: Meldingen van abortus bij runderen			
Omschrijving: Het percentage onderzochte abortussen bij runderen per jaar ten opzichte van het totaal aantal vrouwelijke runderen ouder dan 24 maand.			
Resultaten:			
Jaar	Aantal vrouwelijke dieren ouder dan 24 maand	% onderzoeken van abortussen bij vrouwelijke runderen ouder dan 24 maand	Limiet
2010	1.442.392	0,46%	Niet van toepassing
2009	1.437.834	0,24%	Niet van toepassing
2008	1.437.991	0,29%	Niet van toepassing
2007	1.432.543	0,27%	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 7,41%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 17,24%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 91,67%.			
Interpretatie: Abortussen bij runderen kunnen het gevolg zijn van verschillende dierziekten zoals brucellose, neospora, BVD (Bovine Viral Diarrhoea) Q-fever,... Deze indicator is een maat voor de bewaking van de diergezondheid bij runderen. Een toename van deze indicator, namelijk het percentage onderzoeken, betekent een grotere bewustwording rond de problematiek van abortussen en van de noodzaak deze te onderzoeken. In de veronderstelling dat abortussen sinds de invoering van het abortusprotocol (eind 2009) beter worden onderzocht wijst een toename van abortussen op een gunstige evolutie van de bewaking van de gezondheid van runderen (is een preventieve maatregel).			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie			
Diersoort: Runderen			
Categorie: Crisispreventie en crisisbeheer			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Abortussen bij runderen kunnen het gevolg zijn van verschillende dierziekten zoals brucellose, neospora, BVD en Q-fever. Het onderzoek van deze abortussen is een belangrijke onderdeel van de bewaking van de diergezondheid.			
Bijkomende informatie: Wanneer een abortus gemeld wordt, gebeurt een onderzoek van het serum van het moederdier, van de foetus en de nageboorte. Via deze onderzoeken worden brucellose, leucose, leptospirose, Q-fever, neospora, IBR (Infectious Bovine Rhinotracheitis), blauwtong, BVD (Bovine Viral Diarrhoea) <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> en <i>Salmonella</i> spp. opgespoord. Daarnaast zijn er nog andere oorzaken van abortus, zoals verstoring van het metabolisme en genetische afwijkingen, die via deze onderzoeken niet worden nagegaan.			
Wettelijk kader:			
1. Koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van runderbrucellose.			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam			
Opmerkingen: /			
Toelichting bij de resultaten: In 2007, 2008, 2009 en 2010 werden respectievelijk 3.926, 4.184, 3.504 en 6.654 analyses uitgevoerd. Vanaf de start van de winterscreening 2009-2010 (november 2010) werd een aanmoedigingsbeleid gevoerd voor het laten onderzoeken van abortussen. Hierdoor is een vergelijking tussen de jaren 2009 en 2010 moeilijk.			

DGI7: Celgetal (aantal somatische cellen in de melk)			
Omschrijving: Het percentage monsters van tankmelk waarvan het celgetal kleiner is of gelijk aan 400.000/ml per jaar.			
Resultaten:			
Jaar	Totaal aantal melkmonsters	% conform	Limiet
2010	464.097	88,77%	≤400.000/ml
2009	491.654	88,74%	≤400.000/ml
2008	517.648	89,16%	≤400.000/ml
2007	544.551	89,14%	≤400.000/ml
2006	581.426	89,12%	≤400.000/ml
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 0,02%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 0,47%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 0,03%.			
Interpretatie: Wanneer het celgetal van de tankmelk hoger is dan 400.000/ml, is er een duidelijke indicatie dat binnen het melkveebedrijf mastitis voorkomt. Een toename van deze indicator, namelijk een toename van het aantal monsters met een celgetal kleiner of gelijk aan 400.000/ml, geeft een verbetering van de uiergezondheid aan.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie			
Diersoort: Runderen: melkvee			
Categorie: Controle			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Wanneer het celgetal hoger is dan 400.000/ml is dit een duidelijke indicatie voor mastitis. Mastitis of uierontsteking is een infectie van het klierweefsel in de uier. Het is een van de belangrijkste economische ziektes bij runderen. Een goede uiergezondheid is essentieel om een optimale melkproductie te hebben. Ook in het kader van het beperken van het gebruik van antibiotica in de dierlijke productie is het belangrijk een goede uiergezondheid bij melkvee na te streven			
Bijkomende informatie: Mastitis of uierontsteking is een ontsteking van de melkklier veroorzaakt door pathogene micro-organismen. Er zijn twee grote vormen van mastitis, namelijk klinische en subklinische. Bij een klinische mastitis is de uier duidelijk ontstoken. Dit kan zich uiten in afwijkende melk (namelijk vlokvorming in de melk) en/of een hard, warm of pijnlijk kwartier. Subklinisch betekent dat er geen echte klinische symptomen zijn zoals vernoemd, maar de melkqualiteit verandert wel en de productie daalt. Een stijging van het aantal somatische cellen (celgetal) in de melk is een belangrijk kenmerk van deze ontstekingsreactie. Bij een celgetal vanaf 250.000/ml worden de veehouders aangeraden om maatregelen te treffen, omdat dit een duidelijk signaal is dat een belangrijk deel van de koeien met uierpathogene kiemen besmet zijn. Wanneer het geometrisch gemiddelde van de resultaten van de laatste 3 maanden herhaaldelijk hoger is dan 400.000/ml krijgt de veehouder strafpunten en een lagere melkprijs. Bij melkvee is mastitis een vaak voorkomende ziekte met een aanzienlijke economische impact.			
De gegevens voor deze indicator zijn afkomstig van het Melkcontrolecentrum (MCC) Vlaanderen en het Comité du lait (Wallonië).			
Wettelijk kader:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de controle van de kwaliteit van de rauwe melk en de erkenning van de interprofessionele organismen 2. Ministerieel besluit van 1 februari 2007 houdende goedkeuring van het document opgesteld door de erkende interprofessionele organismen betreffende de modaliteiten van de controle van de kwaliteit van de rauwe koemelk 3. Ministerieel besluit van de Vlaamse regering van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten 4. Besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk 5. Besluit van de Waalse regering van 29 januari 2009 betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen 			

6. Ministerieel besluit van Waalse regering van 25 oktober 2010 houdende erkenning van een interprofessionele instelling voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten aan de erkende kopers geleverd wordt

Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:

- Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens)
- Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren)
- Betrouwbaar (bias gevoeligheid)
- Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten
- Representatief voor de diergezondheid
- Representatief voor de voedselketen
- Eenduidige formulering
- Duurzaam

Opmerkingen: /

Toelichting bij de resultaten: /

DGI8: Parasitaire leverletsels bij varkens			
Omschrijving: Het percentage gezonde levers (niet afgekeurd) van varkens per jaar ten opzichte van het aantal geslachte vleesvarkens in België.			
Resultaten:			
Jaar	Aantal geslachte varkens	% niet afgekeurde levers	Limiet
2010	11.969.764	96,78%	Niet van toepassing
2009	11.678.185	98,44%	Niet van toepassing
2008	11.574.645	98,94%	Niet van toepassing
2007	1.307.211 ³	99,20%	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 0,26%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 0,51%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 1,69%.			
Interpretatie: Een uitgebreide parasitaire besmetting geeft aanleiding tot het afkeuren van een lever bij de vleeskeuring. Een toename van deze indicator, namelijk een toename van de niet afgekeurde levers geeft dan ook een verbetering van de diergezondheid aan.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Transformatie			
Diersoort: Varkens			
Categorie: Controle			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Deze indicator is een belangrijke maat voor het voorkomen van de parasiet <i>Ascaris suum</i> bij varkens.			
Bijkomende informatie: <i>Ascaris suum</i> , of varkensspoolworm is een nematode die ascariasis veroorzaakt bij varkens en ook de mens kan infecteren. Deze parasiet komt wereldwijd voor en heeft een belangrijke economische impact. De spoolworm-eieren zijn dikwandig en zeer resistent tegen warmte, uitdroging en desinfectiemiddelen. Ze kunnen tot 5 jaar buiten het varken overleven in ruwe oppervlakken. Eénmaal het spoolworm-ei oraal opgenomen is door het varken, komt ter hoogte van de dunne darm de larve vrij. De larve penetreert de darmwand, om na enkele dagen de lever te bereiken. De doortocht van de larven doorheen de lever zorgt voor migratieletsels die op het leveroppervlakte zichtbaar zijn als de typische "witte stippen". Deze worden ook 'white spots' genoemd, en zijn een reden voor afkeuring in het slachthuis. 'Naargelang het aantal opgenomen eieren en de immuniteitsstatus van het varken worden er meer of minder letsels gevormd. Vervolgens verplaatst de larve zich naar de longen. Ondanks de vorming van letsels leidt de aanwezigheid van wormlarven in het longweefsel slechts uitzonderlijk tot klinische ziekte tekens. Het nefast effect bestaat voornamelijk in het gevoeliger maken van de longen voor allerlei virussen en bacteriën.			
Wettelijk kader:			
1. Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong.			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam			
Opmerkingen: /			
Toelichting bij de resultaten: ³ Voor 2007 zijn slechts gegevens opgenomen vanaf november. De gegevens van vóór deze datum blijken onbetrouwbaar te zijn, omdat het FAVV toen een andere database gebruikte.			

DGI9: Antibioticumresistentie bij <i>E. coli</i> indicatorkiemen			
Omschrijving: Het percentage <i>E. coli</i> isolaten van levende dieren die verzameld worden door het FAVV in het kader van de monitoring van antibioticumresistentie bij indicatorkiemen en die gevoelig zijn aan alle geteste antibiotica per jaar.			
Resultaten:			
Jaar	Aantal geteste <i>E. coli</i> isolaten	% gevoelig	Limiet
2010	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Aangezien het monitoring programma voor antibioticumresistentie bij indicator kiemen pas eind 2010 werd opgestart zijn er voor 2010 nog geen resultaten beschikbaar. Bijgevolg wordt met deze indicator geen rekening gehouden in de barometer 2007-2010.			
Interpretatie: Het percentage <i>E. coli</i> isolaten die nog steeds gevoelig zijn voor alle geteste antibiotica is een maat voor het optreden van antibioticumresistentie en bijgevolg voor het gebruik van antibiotica. Een toename van deze indicator, namelijk een toename van het percentage <i>E. coli</i> isolaten die gevoelig zijn voor alle geteste antibiotica, wijst op een vermindering van antibioticumresistentie en indirect op een verbetering van de dierengezondheid aangezien er minder noodzaak was tot behandeling van dieren.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie			
Diersoort: kalveren (<7 maanden), varkens en braadkippen			
Categorie: Controle			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Het optreden van antibioticumresistentie in indicatorkiemen is een maat voor het antibioticum gebruik in de primaire productie en voor de algemene gezondheidstoestand van de dieren.			
Bijkomende informatie: Antibiotica worden toegediend aan dieren voor therapeutisch gebruik en ziektepreventie. Het gebruik van antibiotica heeft gezorgd voor een selectiedruk waardoor resistentie een belangrijk probleem geworden is in de diergezondheid. Het antibioticum speelt hierbij de rol van selectiefactor, het zal namelijk de groei van gevoelige kiemen onderdrukken, waardoor de resistente bacteriën beter groeien. In 2011 werd het kenniscentrum voor antibioticumgebruik en antibioticumresistentie (AMCRA) opgericht.			
Wettelijk kader: Het monitoringprogramma is niet gebaseerd op wetgeving, noch op omzendbrieven. Het monitoringprogramma werd wel gebaseerd op het 'Report from the Task Force on Zoonoses Data Collection including guidance for harmonized monitoring and reporting of antimicrobial resistance in commensal <i>Escherichia coli</i> and <i>Enterococcus spp.</i> from food animals' van EFSA en het advies 10-2010 van het Wetenschappelijk Comité van het FAVV.			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de dierengezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam			
Opmerkingen: De geteste antibiotica zijn: cefotaxime, nalidixinezuur, ciprofloxacine, ampicilline, tetracycline, chloramphenicol, gentamicine, streptomycine, trimethoprim, sulphonamiden.			
Toelichting bij de resultaten: /			

DGI10: Sterfte bij vleesvarkens			
Omschrijving: Het percentage vleesvarkens dat gestorven is en wordt afgevoerd via het destructiebedrijf (Rendac) per jaar.			
Resultaten:			
Jaar	Aantal geslachte vleesvarkens in België	% sterfte	Limiet
2010	11.688.855	3,40%	Niet van toepassing
2009	11.285.996	3,58%	Niet van toepassing
2008	11.171.775	4,07%	Niet van toepassing
2007	9.500.456 ⁴	5,03%	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 19,09%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 12,04%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 5,03%.			
Interpretatie: Deze indicator is een maat voor de sterfte bij vleesvarkens. Een afname van deze indicator wijst op een verbetering van de diergezondheid.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie			
Diersoort: Varkens			
Categorie: Sterfte			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Het sterven van dieren is een directe meting van de diergezondheid.			
Bijkomende informatie: Gestorven dieren dienen verplicht afgevoerd te worden naar een destructiebedrijf, waar de kadavers verder verwerkt worden. De gegevens over het aantal gestorven vleesvarkens zijn afkomstig van de firma Rendac.			
Wettelijk kader:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval. 2. Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux. 3. Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval. 			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam			
Opmerkingen: Deze indicator omvat niet de massale sterfte ten gevolge van een incident (bv. brand of ventilatiestoornis). Ook opruiming in het kader van officiële dierziektenbestrijding zijn niet opgenomen in deze indicator.			
Toelichting bij de resultaten: ⁴ Voor 2007 zijn slechts gegevens opgenomen vanaf november. De gegevens van vóór deze datum blijken onbetrouwbaar te zijn, omdat het FAVV toen een andere database gebruikte.			

DGI11: Sterfte bij kleine herkauwers			
Omschrijving: Het percentage kleine herkauwers (geiten en schapen) dat gestorven is en wordt afgevoerd via het destructiebedrijf (Rendac) per jaar.			
Resultaten:			
Jaar	Aantal kleine herkauwers op Belgische bedrijven	% sterfte	Limiet
2010	260.296	11,27%	Niet van toepassing
2009	272.633	11,33%	Niet van toepassing
2008	254.003	12,82%	Niet van toepassing
2007	267.561	21,54%	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 40,48%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 11,62%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een afname van 0,53%.			
Interpretatie: Deze indicator is een maat voor de sterfte bij kleine herkauwers. Een afname van deze indicator wijst op een verbetering van de diergezondheid.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie			
Diersoort: Kleine herkauwers			
Categorie: Sterfte			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Het sterven van dieren is een directe meting van de diergezondheid.			
Bijkomende informatie: Gestorven dieren dienen verplicht afgevoerd te worden naar een destructiebedrijf, waar de kadavers verder verwerkt worden. De gegevens over het aantal gestorven kleine herkauwers zijn afkomstig van de firma Rendac.			
Wettelijk kader:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval. 2. Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux. 3. Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval. 			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam			
Opmerkingen: Deze indicator omvat niet de massale sterfte ten gevolge van een incident (bv. brand,...). Ook opruimingen in het kader van officiële dierziektenbestrijding zijn niet opgenomen in deze indicator.			
Toelichting bij de resultaten: De hoge sterftcijfers in 2007 zijn te wijten aan de blauwtong epidemie.			

DGI12: Afgekeurde pluimveekarkassen			
Omschrijving: Het percentage pluimveekarkassen dat bij het slachten afgekeurd wordt per jaar.			
Resultaten:			
Jaar	Aantal geslacht pluimvee	% afkeuringen	Limiet
2010	312.527.133	0,82%	Niet van toepassing
2009	291.838.791	0,81%	Niet van toepassing
2008	273.426.460	0,76%	Niet van toepassing
2007	28.894.56 ⁵	0,79%	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een afname van 3,8%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een toename van 6,58%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 1,23%.			
Interpretatie: Deze indicator is een maat voor de afkeuringen van pluimveekarkassen tijdens het slachten omwille van gezondheidsredenen. Een afname van deze indicator wijst op een verbetering van de diergezondheid.			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Transformatie			
Diersoort: Pluimvee			
Categorie: Controle			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Het afkeuren van dieren bij het slachten omwille van gezondheidsredenen is een directe meting van de diergezondheid.			
Bijkomende informatie: Tijdens het slachtproces wordt een keuring van de pluimveekarkassen uitgevoerd. Een karkas kan worden afgekeurd omwille van de gezondheid van het dier, maar ook omwille van kwaliteitseisen of omdat het dier reeds gestorven was voor de start van het slachtproces.			
Wettelijk kader:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 2. Verordening (EG) nr. 854/2004 Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong. 3. Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 en (EG) nr. 882/2004, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004. 4. Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen. 5. Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn. 6. Wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel. 7. Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne. 8. Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong. 			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam			
Opmerkingen: Al de redenen voor afkeuring worden in de indicator opgenomen, niettegenstaande ze niet allemaal direct te maken hebben met de gezondheidstoestand van het dier, met name:			

- Aanwezigheid van een gegeneraliseerde ziekte
- Dieren lijdend aan een ziekte van OIE-lijst A/(B) (enkel in 2007)
- Mogelijk gezondheidsrisico of andere afkeurrenden
- Salmonellapositief
- Sterk vermagerd dier
- Symptomen systemische ziekten/sterke vermagering
- Vermoeden ziekte met negatieve gevolgen gezondheid
- Aanwezigheid bloed dat een gevaar kan opleveren
- Andere problemen bi AM inspectie
- Dierenwelzijnsvoorschriften niet ok: transport
- Dier sterft na aanvoer in slachthuis
- Dood voor de slachting/dood- of ongeboren/<7d.
- Het dier wordt dood aangevoerd
- Het slachtafval heeft geen PM-keuring ondergaan
- Het vlees bevat vreemd materiaal
- Microbiologische criteria niet voldaan
- Vacht of huid is vuil

Toelichting bij de resultaten: ⁵ Voor 2007 zijn slechts gegevens opgenomen vanaf november. De gegevens van vóór deze datum blijken onbetrouwbaar te zijn, omdat het FAVV toen een andere database gebruikte.

DGI13: Sterfte bij vleeskalveren			
Omschrijving: Het percentage gestorven vleeskalveren t.o.v. het aantal opgezette kalveren op vleeskalverbedrijven.			
Resultaten:			
Jaar	Aantal kalveren op vleeskalverbedrijven	% sterfte	Limiet
2010	335.415	5,19%	Niet van toepassing
2009	332.643	4,19%	Niet van toepassing
2008	312.848	5,23%	Niet van toepassing
2007	305.161	5,19%	Niet van toepassing
Berekening van de indicator: Ten opzichte van 2007 was er in 2008 een toename van 0,77%. Ten opzichte van 2008 was er in 2009 een afname van 19,89%. Ten opzichte van 2009 was er in 2010 een toename van 23,87%.			
Interpretatie: Deze indicator is een maat voor de sterfte bij vleeskalveren. Een afname van deze indicator wijst op een verbetering van de diergezondheid			
Deel van de keten waarop de indicator betrekking heeft: Primaire dierlijke productie			
Diersoort: Mestkalveren			
Categorie: Sterfte			
Verantwoording van de keuze van de indicator: Het sterven dan dieren is een directe meting van de diergezondheid.			
Bijkomende informatie: De belangrijkste oorzaken van sterfte bij vleeskalveren zijn aandoeningen van de luchtwegen en spijsverteringsstoornissen. De gegevens over het aantal gestorven vleeskalveren zijn afkomstig van de databank Sanitrace van het FAVV.			
Wettelijk kader:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Besluit van de Vlaamse regering van 15 december 2006 betreffende de ophaling en de verwerking van dierlijk afval. 2. Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux. 3. Besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 28 november 2002 betreffende de verwijdering van dierlijk afval en betreffende de inrichtingen voor de verwerking van dierlijk afval. 			
Voldoet de indicator aan de geïdentificeerde criteria?:			
<input checked="" type="checkbox"/> Meetbaar (beschikken over kwantitatieve gegevens) <input checked="" type="checkbox"/> Onafhankelijk (geen overlapping tussen indicatoren) <input checked="" type="checkbox"/> Betrouwbaar (bias gevoeligheid) <input checked="" type="checkbox"/> Beschikbaarheid van de informatie in bestaande rapporten of documenten <input checked="" type="checkbox"/> Representatief voor de diergezondheid <input type="checkbox"/> Representatief voor de voedselketen <input checked="" type="checkbox"/> Eenduidige formulering <input checked="" type="checkbox"/> Duurzaam			
Opmerkingen: /			
Toelichting bij de resultaten: /			